

Principales características de seis variedades de faba granja

Variedades	Planta ¹	Ciclo (días) ²	Semillas vaina ²	Peso 100 semillas (g) ²	Resistencia antracnosis	Resistencia virus ³	Resistencia oídio
Andecha	Indeterminada trepadora	130-140	3-4	95-110	NO	NO	NO
Maximina	Indeterminada trepadora	120-130	3-4	95-110	SI	SI	intermedia
Maximina 3	Indeterminada trepadora	115-125	3-4	95-110	SI	SI	SI
Xana	Determinada	105-115	2-3	95-110	NO	NO	NO
Maruxina	Determinada	110-120	2-3	90-100	SI	SI	intermedia
Maruxina 4	Determinada	110-120	2-3	90-100	SI	SI	SI

¹ Variedades con crecimiento indeterminado trepador pueden ser amparadas por la IGP Faba Asturiana.

² Valores medios derivados de ensayos realizados en SERIDA-Villavieiosa. ³ Virus del mosaico común de la judía

Información elaborada por el Equipo de Genética Vegetal del SERIDA

Faba granja (*Phaseolus vulgaris* L.) es un tipo varietal de judía común que se caracteriza por presentar unas semillas de color blanco, forma oblonga (longitud/ancho >2) y muy grande (peso alrededor 100 g/100 semillas).

Para impulsar un desarrollo sostenible de su cultivo, en el SERIDA se llevaron a cabo distintos programas de mejora genética orientados a solucionar problemas como la susceptibilidad a enfermedades comunes en los cultivos locales (antracnosis, virus del mosaico común y oídio), la arquitectura de la planta y el ciclo de cultivo. El juego de variedades obtenidas se describen aquí.

VARIEDADES MEJORADAS DE FABA GRANJA

Agradecimientos. Resultados, en parte, obtenidos en los proyectos AGL2017-87050-R y PID2021-123919OB-100 financiados por MCIN/AEI /10.13039/501100011033 y FEDER "Una manera de hacer Europa"

Difusión financiada por:

AGROALNEXT

ANDECHA

Varietal growth habit indeterminate climber, susceptible to anthracnose, common mosaic virus and aphid.

Registration Number **19890057**
(BOE 189 10/07/2020)

XANA

Varietal growth habit determinate, susceptible to anthracnose, common mosaic virus and aphid.

Registration Number **19970038**
(BOE 41 17/02/2004)

MAXIMINA

Varietal growth habit indeterminate climber, resistant to anthracnose and common mosaic virus.

Registration Number **2008238**
(BOE 122 del 19/05/2010)

MARUXINA

Varietal growth habit determinate, resistant to anthracnose and common mosaic virus.

Registration Number **2008239**
(BOE 122 del 19/05/2010)

MAXIMINA 3

Varietal growth habit indeterminate climber, resistant to anthracnose, common mosaic virus and aphid.

Registration Number **20220051**
(Resolución pendiente)

MARUXINA 4

Varietal growth habit determinate, resistant to anthracnose, common mosaic virus and aphid.

Registration Number **20220050**
(Resolución pendiente)